

**O. GENRINING “THE ROMANCE OF A BUSY BROKER” NOMLI
QISQA HIKOYASIDA BOSH QAHRAMON TAHLILI**

Murodova Moxigul Kamol qizi

Buxoro davlat pedagogika instituti
akademik litseyi ingliz tili fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Realistik elementlar barcha davrdagi ijod namunalari mavjud. Realizm (lotincha realis - ashyoviy) - hayot haqiqatini asliga muvofiq tasvirlash, detallar va obrazlarning haqqoniylikni talab qiladi. Hayot haqiqatiga sodiqlik - uning asosiy shioridir. Realistik obrazlar va hodisalarning hayotiylikiga alohida e'tibor berganlar. Asar tili, qahramon nutqi, sujet, konflikt kabi unsurlarning barchasi haqqoniylik talabiga bo'ysundirilgan. Bu metod ijodkorning o'zini qurshab turgan voqelik va insonlar to'g'risida o'ylagan haq gapini aytish, kitobxon ko'z o'ngida real hayot va real insonlarni gavdalantirish yo'li bilan voqelik va inson to'g'risidagi haqiqatni ko'rsatish imkonini beradi. Realistik adabiyot buyuk namoyandalarning haqiqat kurashchilari sifatidagi xizmatlari beqiyosdir.

Qisqa hikoyalar yozuvchisi nomi bilan mashhur bo'lgan mohir yozuvchi Uilyam Sidni Porter shunaqa uslubda yozadigan yozuvchilardan biri bo'lib, uning mashhur qissalaridan birini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Realizm, qisqa hikoya,realistik adabiyot,realistik obrazlar,bosh qahramon

Mohir yozuvchi Uilyam Sidni Porter 1862-yil, 11- sentabrda shimoliy Karolinada tavallud topgan va bolalik davrining asosiy qismini shu yerda kitob mutolaa qilish, tabiatdan zavq va ilhom olish bilan o'tkazgan.Aptekachi, sotuvchi, kitob bezakchisi, noshir va boshqa ko'plab kasblarda ishlagan.1896-yilgacha asar va felyetonlar yozishni mashq qilgan. Qamoqdaligida, 1897-1901-yillar, yozgan hikoyalarini O.Genri taxallusi bilan yashirincha chop ettirgan. O.Genri asosan Texas va Nyu yorkda erishgan tajribalariga asoslanib,realistik ruhdagi hikoyalar yaratadi. 1907-yilda

Texasda yaratilgan hikoyalarni jamlab, “G’arb gavhari” nomi ostida chop ettiradi. Ana shu yilda bolalikdagi do’sti Sara ismli do’stini uchratib qoladi va unga uylanadi. Uning shuhrati oshgan sari u ichkillikka berilib borar edi. 1 yilga bormasdan sog’ligi yomonlashadi. Rafiqasi ham uni tashlab ketadi.

O’zining ajoyib qisqa hikoyalari bilan Amerikaning yorqin yozuvchisiga aylangan O. Genri 1910-yil 47 yoshida Nyu-york shahrida kasallikdan vafot etadi. O’limidan so’ng **O’ Genri mukofoti** joriy qilinib u har yili qisqa hikoyalar uchun beriladi va eng zo’r 20 ta hikoya tanlab olinib, Amerika va Kanada jurnallarida ingliz tilida chop etiladi.

Mashhur yozuvchi O. Genri Ostin, Texas va Huston kabi ko’plab shaharlarda bo’ladi va ko’plab kasblarni boshidan kechiradi. O’zining tajribalaridan kelib chiqqan yozuvchi “The Romance of busy broker” hikoyasida go’yoki o’ziga o’xshagan asosiy qahramonni yaratadi. “The Romance of busy broker” uning eng mashhur hikoyalaridan biri hisoblanib, u ozodlikka chiqqandan so’ng 1901 – yilda yaratilgan. Yozuvchi asosan oddiy odamlar hayotini qalamga oladi: xizmatkorlar, politsiyachilar, ofitsiantlar va uning hikoyalarining aksariyati Nyu-yorkda bo’lib o’tadi. Bu hikoya sarlavhasining o’ziyiq bizga hikoyaning nima haqidaligini ishora qiladi. Ya’ni biz hikoyaning sevgi va albatta juda band bir broker haqida ekanligini bashorat qilishimiz mumkin. Bu hikoyada band bir shahar va garchi ularning dam olishga vaqtlari bo’lmasada, o’z hayotlaridan mamnun yashayotganliklari hikoya qilinadi. Shu bilan birga, muallif e’tibor qaratayotgan asosiy narsa bu ikki xil fe’l – atvorli shaxslar o’rtasidagi aloqa, ya’ni juda band ishchi va unga mutlaqo teskari bo’lgan rafiqasi o’rtasidagi munosabatlar hikoya qilinadi. Garchi shunday bo’lsa ham ayol erini juda qattiq sevadi va hurmat qiladi. Shu o’rinda bu hikoyani yaratishdan yozuvchining asosiy maqsadi nima degan savol tug’iladi. Muallif hozirgi kunning asosiy mavzusiga aylangan bir munozarani ochib bermoqchi: Insonlar ko’proq vaqtlarini yaqinlari bilan birga o’tkazmoqliklari, ular uchun hamisha vaqt ajratmoqliklari muhim. Agarda ular ishni muhim hisoblasalar, hayotlaridagi eng muhim voqealarni o’tkazib yuborishlari mumkin. Qolaversa, shu gaplarni aytishni lozim topdim: **Agar siz yaqinlaringizga**

vaqt ajratmasangiz, vaqt sizni yaqinlaringizdan ajratib qo'yadi. Hikoyaning qayerda bo'lib o'tganligi haqida gapiradigan bo'lsak, bu hikoya davrining kuchli va rivojlangan shahri- Nyu-york shahrida bo'lib o'tadi. Butun bir hikoya shunchaki bir kunda, aynan tong chog'i sodir bo'ladi. Band brokerning ofisi, har kunlik tig'iz ishlar hikoyani boshlab beradi. Butun boshli hikoya faqatgina mantiqiy ketma-ketlikdan iborat. Unda hattoki kirish qismini ham uchratmaymiz. Shunchaki bosh qahramonlar va sodir bo'layotgan joy tasviri bor xolos.

“The Romance of a Busy Broker” hikoyasining asosiy qahramoni Harvey Maksvel bo'lib, u Amerikaning Manhetten nomli bir shaharchasida broker bo'lib ishlaydi. O'Genri garchi bu asarni qisqa hikoya qilib yaratgan bo'lsada, mana shu qisqa hikoyaning o'zidayoq bosh qahramonning xususiyatlarini, xulq-atvorini ochib bera olgan. Hikoyaning har bir paragrafida, har bir qatorida turli xil vositalardan foydalanib Maksvelning qanday inson ekanligini ko'z o'ngimizda gavdalantira olgan. Nafaqat bosh qahramonning, balki boshqa qahramonlar kotiba- Mis Lesli, yordamchi- Pitcherning ham qanday inson ekanligini, ularning timsolini yaratib bera olgan.

Hikoyaning birinchi qismida, ya'ni boshlanishida Harvey Maksvelning ofisiga kirib kelishi va yordamchisi Pitcher bilan qanday shoshilinch salomlashgani tasvirlab berilgan :

“Pitcher, confidential clerk in the office of Harvey Maxwell, broker, allowed a look of mild interest and surprise to visit his usually expressionless countenance when his employer briskly entered at half past nine in company with his young lady stenographer. With a snappy "Good-morning, Pitcher," Maxwell dashed at his desk as though he were intending to leap over it, and then plunged into the great heap of letters and telegrams waiting there for him.”

Shu qismning o'zidayoq yozuvchi Maksvelning qanchalik band odam ekanligini bizga ko'rsatib berishga harakat qiladi va bunga erisha oladi ham. Buni biz Harveyning salomlashishi bilanoq o'z stoli ustiga yugurib ketgani va har kunlik ishlariga sho'ng'ib ketganidan bilib olishimiz mumkin. Umuman olganda, bu ishlar Nyu-York shahrida

yashaydigan odamlarning odatiy ishlari edi. Bir odam orqali yozuvchi o'sha davr odamlarining hayotini tasvirlashga uringan.

Bundan keyingi voqealar rivoji davomida O' Genri bosh qahramonni mashinaga o'xshatib, o'quvchiga yana bir bor shahar hayotining naqadar band odamlar bilan to'laligini ko'rsatib berishga harakat qilgan:

“The machine sitting at that desk was no longer a man; it was a busy New York broker, moved by buzzing wheels and uncoiling springs. "Well--what is it? Anything?" asked Maxwell sharply. His opened mail lay like a bank of stage snow on his crowded desk. His keen grey eye, impersonal and brusque, flashed upon her half impatiently.”

Hikoyada Harvey Maksvel doim stress holatida bo'ladi. Ish stoli odamlar bilan to'la va Harvey juda g'ayritabiiy va qo'rs bo'lib qolgan edi. Hattoki begona odamlar bilan gaplashyotgandaham sabrsizlik qilardi.

Borgan sari hikoyada band bo'lish hissi oshib boradi:

“He who has been denied the spectacle of a busy Manhattan broker during a rush of business is handicapped for the profession of anthropology. The poet sings of the "crowded hour of glorious life." The broker's hour is not only crowded, but the minutes and seconds are hanging to all the straps and packing both front and rear platforms.”

Har soniya, har daqiqa, har soat va har kuni Harvey Maksvelning vaqti yo'q edi. U faqat va faqat o'zining ishlarini bitirib olish o'y -fklari bilan band bo'lardi . Hikoya davom etadi va lekin davomida ham xuddi shunga o'xshagan holat:

“On the Exchange there were hurricanes and landslides and snowstorms and glaciers and volcanoes, and those elemental disturbances were reproduced in miniature in the broker's offices. Maxwell shoved his chair against the wall and transacted business after the manner of a toe dancer. He jumped from ticker to 'phone, from desk to door with the trained agility of a harlequin.”

Bosh qahramonning juda bandligi, ko'plab telegrammalar, xatlar, qo'ng'iroqlar... hech tugamas va Maksvel ham hech bo'shamasdi. Keyingi paragrafda Maksvelning yangi kotiba izlagani va yordamchisiga aytib qo'ygani, lekin yangi xodim

kelganida barcha gaplarni unutib, jahli chiqqanligi tasvirlangan bo'lib, bu satrlar orqali bosh qahramonning ish oqibatida xotirasi susaygani va oddiy , bo'lar-bo'lmas voqealarga ham jahll qilishi yoritib berilgan:

"You are losing your mind, Pitcher," said Maxwell. "Why should I have given you any such instructions? Miss Leslie has given perfect satisfaction during the year she has been here. The place is hers as long as she chooses to retain it. There's no place open here, madam. Countermand that order with the agency, Pitcher, and don't bring any more of 'em in here." The silver heart left the office, swinging and banging itself independently against the office furniture as it indignantly departed. Pitcher seized a moment to remark to the bookkeeper that the "old man" seemed to get more absent-minded and forgetful every day of the world."

Va albatta shu kabi xafagarchilik shu davrda shaharda tez-tez bo'lib turishi tabiiy holat edi demoqchi bo'lgan yozuvchi.

Shu tariqa har bir paragrafda biz o'quvchilar bosh qahramonning qanchalik ish bilan bandligini va hech bir vaqti yo'qligiga guvoh bo'lamiz va hattoki sevgi bobida ham shundayligicha qolib ketadi. Hikoyaning oxirgi qismiga yetganida, Maksvel Kotibasini sevib qolib, unga sevgisi haqida aytadi va tezroq javob berishga undaydi:

"Miss Leslie," he began hurriedly, "I have but a moment to spare. I want to say something in that moment. Will you be my wife? I haven't had time to make love to you in the ordinary way, but I really do love you. Talk quick, please--those fellows are clubbing the stuffing out of Union Pacific."

Uning vaqti yo'q edi. Uni qo'ng'iroqlar, minglab odamlar kutardi. Shu tariqa O'Genri Nyu-York odamlarining turmushini qattiq tanqid ostiga oladi. Yaqinlari uchun vaqt ajratishga undaydi. Hayotning eng yaxshi davrlari mana shu tugamas ish tufayli o'tib ketmasligiga chorlaydi. Hikoyada garchi Maksvelning mukammal tasviri bo'lmasada, butun hikoyaning qismlarini o'qish davomida uning har bir so'zi, harakati, qilayotgan ishlari, boshqaar bilan muomalasidan uning qanaqa inson ekanligini, xarakter-xususiyatlarini bemalol anglab olishimiz mumkin. Bunda albatta so'zga usta, qisqa hikoda olam ma'no bera oladigan yozuvchi- O'Genrini o'rni beqiyosdir.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, hikoyaning axloqiy mohiyati shundaki, inson hech qachon ishini hamma narsadan ustun bilmasligi kerak. Hayotdagi undanda muhimroq narsalarni ko'ra olishi, his qilmog'i zarur. Oilani birinchi o'ringa qo'yib, uning qadr-qiyamatini doimo dilda saqlamog'i kerakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent. Ma'naviyat nashriyoti. 2008.-B.176.
2. Mirziyoyev Shavkat. Adabiyot, san'at va madaniyat yashasa, millat va xalq, butun insoniyat bezavol yashaydi. Toshkent. 2018
3. Anderson Douglas. Descriptive bibliography. New York. 2003.-P.30.
4. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent. 2002.-B.41-44.
5. Boboxonova L.T. Ingliz tili stilistikasi. Toshkent. O'qituvchi. 1995. – B.95.
6. Bode C. Highlights of American Literature. United States information Agency. Washington.DC. 1998 .
7. Boynazarov Fayzulla. Jahon adabiyoti. Toshkent. 2006.
8. Edward Wagenknecht. “The little prince and the white deer”. London. 1946.- P.78.
9. Herbert Read. “English prose style”. London. 1928.- P.56.
10. Ibrohimova Ra'no. Voqelik va fantastika. Toshkent. Muharrir. 2011.
11. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. Toshkent. O'qituvchi. 1980.
12. Jumayeva S. Adabiyotshunoslik asoslari. Navoiy. 2008.
13. Mirzayev S. XX asr o'zbek adabiyoti. Toshkent. Yangi asr avlodi. 2005.
14. Normatova Shoir. Jahon adabiyoti. Toshkent. 2008.
15. Qosimov U, Jo'rayev M . Ijodni anglash yo'lida. Toshkent. 2015.-B.162.
16. Quronov Dilmurod. Adabiyotshunoslikka kirish. Toshkent. 2004.-B.121.
17. Robert. P. L. A companion to American fiction. New York. 1912.
18. Ulug'ov A. Adabiyotshunoslikka kirish. T., Universitet, 2000, -B.13-16.

19. Umirov H. Adabiyot nazariyasi. Toshkent. Sharq nashriyoti. 2002.-
B.256.
20. Uzbekistan National Encyclopedia
21. Current-Garcia, Eugene, O. Henry (William Sydney Porter), Twayne
Publishers, 1965.OCLC 965352.
22. Current-Garcia, Eugene, O. Henry: a Study of the Short Fiction, 1993.
23. Online Literature. Biography And Stories. Retrieved November 6, 2008.
24. Jomonov R., Mirzaeva Sh. Chet el adabiyoti T.: “Cho`lpon”, 2007
25. Boynazarov F. Jahon adabiyoti T.: “Musiqa nashriyoti” , 2006

www.studymoose.com.

www.sparknotes.com

www.mwmwuedonk.blospot.com

www.Vikepedia.

www.Izlan.uz.

www.Ziyonet.uz.